

**АМЕРИКАНСКОЕ ИЗДАНИЕ «THE NEW YORK TIMES» КАК ФАКТОР
ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ****THE AMERICAN EDITION OF THE NEW YORK TIMES AS A FACTOR
OF POLITICAL INFLUENCE IN THE MODERN WORLD**

ХАЛИТОВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА,
Иркутский государственный университет.

KHALITOVA ANASTASIA EVGENIEVNA,
Irkutsk State University.

В данной статье рассматривается проблема влияния современных СМИ на массовое сознание современного общества на примере американского издания «The New York Times». Проанализированы тексты и репортажи на предмет наличия в них таких приемов, как дезинформация, контраст и обобщение, подмена понятия, критика, столкновение смыслов и выявлены некоторые закономерности элементов манипуляции. Сделан вывод, что стремительное завоевание международной читательской аудитории, а также особое значение на территории государства своего происхождения наделяют издание «The New York Times» возможностью претендовать на роль главного канала, определяющего информационное и социально-психологическое давление на своих читателей.

This article examines the problem of the influence of modern media on the mass consciousness of modern society on the example of the American edition of The New York Times. The texts and reports are analyzed for the presence of such techniques as disinformation, contrast and generalization, substitution of concepts, criticism, clash of meanings and some irregularities of the elements of manipulation are revealed. It is concluded that the rapid expansion of the international readership, as well as the special importance in the territory of the state of origin, give The New York Times the opportunity to claim the role of the main channel that determines information and socio-psychological pressure on its readers.

Ключевые слова: *The New York Times, политическое влияние, манипуляция в СМИ, скрытые приемы, массовое сознание, США.*

Key words: *The New York Times, political influence, media manipulation, hidden techniques, mass consciousness, USA.*

В современном мире с развитием информационных технологий и интернета СМИ приобретают все большее значение. Масс-медиа играют значимую роль в жизни любого человека и гражданина, они информируют общество о последних новостях и известиях, транслируют актуальную информацию и даже способны влиять на массовое сознание и культуру людей.

С растущей ролью массовой коммуникации в жизни современного человека в последнее время особенно заметен переход СМИ от сообщающих и информирующих к воздействующим новостям. В XXI в. масс-медиа не только просвещают и образуют общество, но и, реализуя свои определенные субъектные цели, управляют общественным мнением при помощи различных манипулятивных инструментов, приемов и технологий, и популярное американское издание «The New York Times» не является тому исключением.

Ввиду того, что «The New York Times» пользуется заслуженным уважением в лице

американских и иностранных читателей, а также обладает статусом ведущего новостного СМИ в мире, материалы статей и репортажей газеты нередко содержат скрытую и неочевидную манипуляторскую лексику, что позволяет оказывать сильное давление на ценностные ориентиры своих читателей.

Изучая коммуникативные технологии манипуляции в СМИ необходимо обратиться к их наиболее употребительным и часто встречаемым категориям. Так, Е.В. Горина в своем пособии «Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и вопросы информационной безопасности» выделяет следующие приемы манипулирования в печатном медиапространстве: дезинформация, контраст и обобщение, подмена понятия, критика и столкновение смыслов [1, с. 17-36].

«The New York Times» как издание, придерживающееся леволиберальных взглядов, особо одержимо политикой Д. Трампа в последнее время. В связи с этим, большинство его статей, в том числе содержащих психологические манипуляции, нацелены на дискредитацию политического деятеля и подрыв его авторитета в глазах американцев. Ниже рассмотрим пример использования приема дезинформации в американской газете «The New York Times».

26 июня 2020 г. на официальном сайте издания «The New York Times» вышла сенсационная статья «Russia Secretly Offered Afghan Militants Bounties to Kill U.S. Troops, Intelligence Says» (Россия тайно предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих, сообщает разведка). Как утверждали авторы статьи Чарли Сэвидж, Эрик Шмитт и Михаэль Швириц, им удалось собрать компрометирующие данные против сотрудников российской разведывательной группы (ГРУ), которые были замечены в поощрении и вознаграждении нападения исламистских боевиков на американские войска во время войны в Афганистане [6].

Выдвигая обвинения по поводу участия России в данной компании по вознаграждению, «The New York Times» воспользовались также возможностью упрекнуть действующего на тот момент президента Дональда Трампа в мягком отношении к России и безразличии к нанесенным до организации президента разведанным. В статье от 1 июля 2020 г. «Trump's New Russia Problem: Unread Intelligence and Missing Strategy» (Новая проблема Трампа с Россией: непрочитанные разведанные и отсутствующая стратегия) газета «The New York Times» утверждает, что чтение разведанных – это «часть ежедневного брифинга президента», и осуждает бездействие и молчание Д. Трампа в условиях нарастающей агрессии России в последнее время. Принятие американским президентом позиции В. Путина, отсутствие санкций и каких-либо действий в адрес России после обвинений в ее сговоре с движением «Талибан» (призвано экстремистским и запрещено в РФ) стали весомыми аргументами «The New York Times» против Трампа [7]. Упомянув особую агрессивность РФ, авторы статьи Ч. Сэвидж, Э. Шмитт также приводят примеры российских «кибератак на американцев, работающих из дома», которые неоднократно упускаются из вида президента США, однако не подкрепляют это утверждение никакими весомыми доказательствами.

Ввиду того что, особой эффективности пропаганда в СМИ достигает во времена политической и социальной нестабильности, когда общество как никогда уязвимо, издание «The New York Times» прибегло к публикации бездоказательной информации в целях подрыва доверия к Д. Трампу накануне приближающихся федеральных выборов 2020 г. Отсылка в статье на анонимные источники не установленных государственных чиновников администрации Белого Дома, а также отсутствие конкретных деталей российских операций по сотрудничеству с военными из Афганистана – позволяют рассматривать подобные суждения как неоднозначные и неопределенные.

Более того, неопределенность источника или ситуации в целом может быть доказана при помощи выявления скрытой манипуляторной лексики в тексте. Рассмотрим примеры, взятые из статей, приведенных выше:

- «Some officials have theorized that the Russians may be seeking revenge on NATO forces for a 2018 battle in Syria...»;
- «Officials have also suggested that the Russians may have been trying to derail peace talks to keep the United States bogged down in Afghanistan»;
- «Islamist militants, or armed criminal elements closely associated with them, are believed to have collected some bounty money, the officials said».

В приведенных предложениях, извлеченных из контекста, содержится множество языковых единиц, позволяющих оценивать их со стороны неоднозначности. Например, в них присутствует модальность, выраженная глаголом *may*, который придает неуверенности высказыванию и позволяет говорить о ситуациях, достоверность которых не была доказана [2, с. 67]. На неопределенность также могут указывать и неопределенные местоимения. В текстах статей не раз используется фраза «some officials» (некие чиновники), что сказывается на неточности воспринимаемой информации. А наличие фразы «someone / something is believed to be» используется для выражения того, что достоверность чего-то является общим мнением большинства людей, хотя это и не было доказано» [2, с. 69].

Обращаясь к статьям газеты «The New York Times», также можно заметить любившийся большинству журналистам другой скрытый прием *манипуляции при помощи контраста и обобщения*. Эта стратегия позволяет объединить и противопоставить в одном и том же тексте различные явления и понятия, чтобы воздействовать на эмоциональную составляющую читателя и сформировать полноценные положительные и отрицательные образы в его сознании [1, с. 17].

Наиболее часто в газете «The New York Times» контраст может быть применим к образам чиновников и политиков, в особенности во время предвыборных кампаний и президентских гонок. Рассмотрим несколько примеров данного приема ниже:

В статье, вышедшей в январе 2024 г., авторы сравнивают двух политиков, участвующих в предстоящих федеральных выборах, подчеркивая различия между их усилиями в области внутренней политики США. Так, Д. Байден описывается ими как человек, стремящийся к «созданию здорового рынка труда, снижению инфляции и реализации инфраструктурных проектов» под своим руководством. На данный момент вопрос о миграции из Мексики в США является острой проблемой, что влечет за собой кризис и снижает шансы Байдена на победу в выборах 2024 г. В этих условиях «The New York Times» характеризует самого президента и его команду с выигрышной стороны, утверждая, что совместно они «добросовестно работали, пытаясь договориться о границе», не изменяя своим принципам [3].

Что касается Д. Трампа, журналисты пишут о нем следующее: «Он пообещал отменить Закон о доступном медицинском обслуживании. Он потребовал от штатов разместить Национальную гвардию на границе США и Мексики. Он предупредил республиканцев в Конгрессе, чтобы они придерживались идеальной сделки по иммиграции» [3]. Выдвигая подобные суждения, издание «The New York Times» манипулирует сознанием своей аудитории, на контрасте создавая образы добра и зла, как бы предсказывая то, что ждет государство после решающего голоса американских граждан.

Манипуляция путем подмены понятия – это вид скрытого и неявного воздействия на человека, когда одно слово или словосочетание подвергается намеренной замене, чтобы вызвать определенную реакцию у читателя или сформировать иную систему суждений относительно чего-либо [1, с. 27].

Управляя сознанием своей читательской аудитории, газета «The New York Times» также нередко прибегает к этому приему. Например, при освещении темы аборт и законодательных инициатив в этой сфере во внутренней повестке США.

После отмены в 2022 г. Верховным Судом США решения «Роу против Уэйда», которое установило аборт как конституционное право каждой женщины, в государстве возникли

споры, и мнения граждан и политиков на этот счет разделились. Издание «The New York Times», в свою очередь, приняло позицию поддержки аборт в США, что может быть проиллюстрировано следующим примером. В целях привлечения внимания масс к существующей проблеме понятие «легализация абортов» часто заменяется журналистами на «репродуктивное право» и «личную свободу» всех женщин. Игра понятий также применима к противоположному явлению – законодательному запрету абортов. В этом случае авторы статей «The New York Times» используют более выразительные средства: «жестокость», «газлайтинг», а также «экстремизм» и «террор» [8].

Таким образом, замена понятий на более уничижительные, или наоборот, внушает человеку необходимые мысли, часто выгодные издательству газеты. Действительно, «терроризм» и «экстремизм» в отличие от «запрета на аборты» способны возбуждать у последователей «The New York Times» более негативные чувства и убеждать в принятии действий, которые в конечном счете могут привести к глобальным изменениям в американском обществе.

Манипуляция критикой – следующий по популярности прием, используемый журналистами «The New York Times». В условиях современной геополитической ситуации и нарастающей напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира – США и Китаем, китайский лидер Си Цзиньпин систематически подвергается критике со стороны американского издания. В частности, наиболее освещаемыми и раскритикованными событиями стали сотрудничество Китая с Россией, несмотря на санкции многих европейских стран, опора на форму правительства, далекую от демократии, ужесточенный контроль над гражданами, политика в адрес Тайваня и т. д.

XXI в. – век, характеризующийся информационными и пропагандистскими войнами. Учитывая тот факт, что Китай является одним из главных соперников США во многих сферах, статьи «The New York Times» направлены на создание отрицательного имиджа Китая как агрессора и тирана. Например, упоминая председателя КНР, «The New York Times» часто добавляет такую характеристику, как «авторитарный лидер».

Чтобы усилить антикитайскую риторику и очернить своего главного оппонента «The New York Times», как и многие другие западные СМИ, интерпретирует любые действия китайского правительства как агрессивные и неуместные. Например, новость о расширении закона о борьбе со шпионажем была охарактеризована «The New York Times» как «паранойя» и «проблема с легитимностью» и сопоставлена с Культурной революцией в Китае 1966-1977 гг., с «десятилетним периодом хаоса и кровопролития, когда китайские лидеры призывали людей сообщать о своих учителях, соседях или даже семьях как о контрреволюционерах» [4].

Таким образом, критика – это сильный инструмент, способный формировать оценочные отношения у аудитории. Систематическое повторение отрицательных сторон представляет сильный интерес для читателей и обладает особой притягательностью, что позволяет скрыто воздействовать и манипулировать ими.

Наконец, ввиду того, что современный человек поглощает большое количество информационного контента ежедневно, СМИ, накладывая одну тему на другую, прибегают к *манипуляции столкновением смыслов*. Под этим типом скрытого воздействия читатель вместо одного, на первый взгляд, текста получает два послания, одно из которых чаще всего является замаскированным и неочевидным [1, с. 34].

Приведем пример из газеты «The New York Times», основанный на приеме столкновения смыслов. В одном из репортажей Энни Карни из Капитолия под названием «On Capitol Hill, Republicans Use Bigoted Attacks Against Political Foes» корреспондент «The New York Times» осуждает представителей республиканской партии за их многочисленные расистские высказывания в адрес демократических официальных представителей.

Манипулятивность текста этой статьи заключается в том, что под видом критики заявлений республиканцев из Палаты представителей и Сената, автор плавно переключает внимание читателя на другую персону, Д. Трампа, обвиняя его в «побуждении республиканцев использовать риторику, которая очерняет людей по признаку этнической принадлежности, религии или национальности», «поощрении экстремизма» и т.п. [5]. Тем самым, статья обрела двойной смысл: поставить демократов-конгрессменов в лучшее положение по сравнению с их политическими оппонентами и упрекнуть Д. Трампа в его фанатичных заявлениях, которые навязали республиканцам жестокие расистские взгляды.

Использование приема столкновения смыслов особенно эффективно, ведь, перенасыщаясь информацией, человек становится более восприимчивым и эмоциональным к полученным в СМИ сведениям. Более того, освещая такие небезразличные для многих жителей Соединенных Штатов темы, как расизм и дискриминация, авторы убеждены, что им удастся охватить большие группы людей, и, используя метод когнитивного столкновения, повлиять на их сознание.

По итогам анализа статей американского издания «The New York Times» удалось установить ряд скрытой информации, искажающей сведения и манипулирующей читателями. Изучая тексты и репортажи на предмет наличия в них таких приемов, как дезинформация, контраст и обобщение, подмена понятия, критика, столкновение смыслов были также выявлены некоторые закономерности элементов манипуляции. В частности, многие политические статьи о внутренней и внешней политике США направлены на дискредитацию Д. Трампа ввиду его импульсивного скандального поведения и поддержку действий Д. Байдена. Помимо этого, журналисты и репортеры газеты часто критикуют власти Китая и России, создавая беспощадные, суровые и безжалостные образы с авторитарными режимами. Также было отмечено, что, хотя издание характеризует себя как объективную, гибкую и общепринятую в культурном плане газету, во многих статьях и репортажах все-таки прослеживается ее либеральный уклон. Это касается поддержки таких демократических принципов, как расширение прав и свобод граждан, легализация абортов, равенство в области здравоохранения, борьба с дискриминацией и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горина Е.В. Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и вопросы национальной безопасности. Екатеринбург, 2016. 64 с.
2. Озюменко В.И. Конструирование социальной реальности в медиадискурсе: стратегия информационной неоднозначности // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. Языкознание. 2019. Т. 18. № 3. С. 64-75.
3. Biden Must Campaign Against a Man Who Already Thinks He's President // The New York Times. 27.01.2024. URL: <https://www.nytimes.com/ca> (дата обращения: 12.02.2024).
4. China to Its People: Spies Are Everywhere, Help Us Catch Them // The New York Times. 02.10.2023. URL: <https://www.nytimes.com/ca/> (дата обращения: 14.02.2024).
5. On Capitol Hill, Republicans Use Bigoted Attacks Against Political Foes // The New York Times. 13.02.2024. URL: <https://www.nytimes.com/ca> (дата обращения: 16.02.2024).
6. Russia Secretly Offered Afghan Militants Bounties to Kill U.S. Troops, Intelligence Says // The New York Times. 26.06.2020. URL: <https://www.nytimes.com> (дата обращения: 17.01.2024).
7. Trump's New Russia Problem: Unread Intelligence and Missing Strategy // The New York Times. 01.07.2020. URL: <https://www.nytimes.com> (дата обращения: 17.01.2024).
8. Why Democrats Are Using Personal Abortion Stories Strategy // The New York Times. 29.01.2024. URL: <https://www.nytimes.com> (дата обращения: 14.02.2024).

© Халитова А.Е., 2024.